

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

ILM, OLAM VA OLIM

Akbarxon ASROROV,
Mardon BOLTAYEV,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti dotsentlari

**UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEV TALQINIDA**

For citation: Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev. UBAYDULLAH KHOJA AHRARY VALIY HAZRAT IN THE INTERPRETATION OF ACADEMIC BOTYRKHAN VALIKHOJAYEV. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.117-121

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399806>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada naqshbandiya tariqatining yirik namoyandasi qutbul avliyo Ubaydulloh Xoja Ahroroi Vali hazratlarining shaxsi, hayoti, faoliyatlarining mustaqillik davrida o‘rganilishi, ilmiy merosi haqida xolisona fikr yurtib, adolat nuqtayi nazaridan baho bergan akademik Botirxon Valixo‘jayevning “Xo‘ja Ahrori Vali” nomli risolasi (“Zarafshon” nashriyoti, Samarqand, 1993) to‘g‘risida muxtasar mushohada yuritishga harakat qildik. Maqsadimiz – madaniy merosimiz tarixida, o‘z ijodi va sermazmun hayot yo‘li bilan ibrat bo‘lgan qutbul avliyo Xoja Ahrori Vali hazratlari fazilatlarini va merosilarini yana bir bor esga olish, ustozimiz akademik Botirxon Valixo‘jayevdek mo‘tabar zoti sharifning o‘zbek adabiyotshunosligi va jahon ilmiy jamoatchiligida tutgan o‘rinlari haqidagi fikr-mulohazalarimiz bilan muxlislarni oshno qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: naqshbandiya tariqati, pir-u murshid, e‘htirom va e‘tiqod, timsol, hikmat, adabiy muhit.

**Акбархон АСРОРОВ,
Мардон БОЛТАЕВ,
Доценты Самаркандского
государственного университета имени
Шарофа Рашидова**

**УБАЙДУЛЛА ХОДЖА АХРАРЫ ВАЛИ ХАЗРАТ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АКАДЕМИКА БОТЫРХАНА ВАЛИХОДЖАЕВА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы расскажем о великом представителе накшбандия, о святом крупнейшем деятеле тариката – Убайдулла Ходжа Ахрори Вали, изучение его деятельности в период независимости. А также о ценном научном и духовном наследии нашего учителя академика Батирхана Валиходжаева, который рассказал в своей книге “Хожа Ахрори Вали”

(издательство “Зарафшан”, Самарканд, 1993). Наша цель – ещё раз познакомит с наследием благородного святого Ходжа Ахрори Вали, ставшего образцом в истории нашего культурного наследия, своим творчеством к осмысленной жизнью, и отметить роль нашего учителя, академика Батирхана Валиходжаева, в узбекском литературоведении и мировом научном сообществе.

Ключевие слова: накшбандийская секта, уважение и вера, символ, мудрост, литературное обозрение.

Akbarxon ASROROV,

Mardon BOLTAYEV,

Associate professors of Samarkand State
University named after Sharof Rashidov

UBAYDULLAH KHOJA AHRARY VALIY HAZRAT IN THE INTERPRETATION OF ACADEMIC BOTYRKHAN VALIKHOJAYEV

ANNOTATION

In this article it has been decided to discuss about the pamphlet named “Khoji Ahror Vali” (Zarafshan publication, Samarkand 1993 year) by academic Botirkhan Valikhojayev that draws a clear picture of Ubaydullokh Khoja Ahrori Vali who was the representative of doctrine Nakshbandi, his personality, his scientific and spiritual heritage and research on his works during the Independence period. Our goal is to introduce to the representatives of today's generation about the role of Khoji Ahror Vali, and our mentor academic Botirkhan Valikhojayev who has the role in Uzbek literature and the world community, of our cultural heritage with his creativity and meaningful life.

Keywords: Nakhshbandi doctrine, “Piri murshid”, Respect and Faith, Symbol, Wisdom, Literary.

Xoja Ahrori Vali hazratlarining asl ismi sharifi Xo‘ja Ubaydulloh Ibn Xo‘ja Mahmud Ibn Shahobiddin Shoshiy bo‘lib, avval naqshbandiyaning xojagon sulukida, keyinroq esa Yoqub Charxiydan tariqat asoslarini o‘rganib, irshod huquqiga ega bo‘lgan avliyo, “Ahror” taxallusi va unvoniga ega bo‘lgan, ilohiy nur yog‘dusiga g‘arq bo‘lgan murshiddir. Xo‘ja Ahrori Valining karomat va faqirlik sohibi ekanligini bilgan shoh va sultonlar unga mulozim tushganlar. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mutafakkir shoir va allamalar uni o‘zlariga pir-u murshid deb qabul qilganlar. Xo‘ja Ahrori Valining “Fiqrot ul-orifin”, “Volidiya”, “Havraiya” kabi risolalari hamda o‘z zamondoshlariga yo‘llagan ko‘plab maktublari bizga qimmatbaho meros bo‘lib yetib kelgan.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin Xo‘ja Ahrori Vali ijodini dastlab samarqandlik akademik Botirxon Valixojayev, undan keyin esa O‘zbekiston Qahramoni, adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori, professor Suyuma G‘aniyeva yangicha talqinlar asosida o‘rgandilar. Bu harakatlarning natijasi o‘laroq, mamlakatimizda Xo‘ja Ahrori Vali shaxsiga, ijtimoiy faoliyatiga doir bir qator ilmiy maqolalar yaratildi. A.O‘rinboyev va Jo en Grosslar tomonidan yaratilgan “Xo‘ja Ahror xatlari va uning muridlari” nomli kitob 2002-yilda Gollandiyada nashr etildi. 2004-yil 25-mart Xo‘ja Ahrori Vali tavalludining 600 yillik muborak sanasi nishonlangan tarixiy kun bo‘lib qoldi. Xoja Ahrori Vali O‘zbekiston ahli tomonidan musulmon dunyosining “Qutb ul-aqtobi” sifatida e‘tiroflarga loyiq bo‘lgan siyomosiga aylandi. Ustozimiz, akademik Botirxon Valixojayev Xo‘ja Ahrori Valining ilmiy-ma‘naviy merosiga hamda elparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan hayot faoliyatiga nisbatan muxoliflari tarafidan muborak nomlari va tahsinga sazovar faoliyatlariga nomunosib fikrlar bildirilganligiga qarshi munosib javob sifatida mustaqillik davri mezoni bilan xolisona, adolatli baho berishda dastlabki qadamni boshlab berdi. Zeroki, mustaqillik va Yangi O‘zbekiston madaniy merosga bo‘lgan munosabatimizda ham yangi mezon va islohot nuqtayi nazari bilan qarashni talab etadi. Shu bois ustoz, donishmand olim va taniqli munaqqid Botirxon Valixojayev “Xoja Ahrori Vali” asarini yozish bilan (Valixojayev 1993) qutlug‘ va ulug‘

bir savob ishga qo‘l urgan ekanlarkim, uning bu kitobi orqali naqshbandiya tariqatining porloq yulduzlaridan biri Xo‘ja Ahrori Vali haqidagi tarqoq tadqiqotlar ma‘lumotlaridan jamlangan holda bahramand bo‘lish barobarida, risola va ustozning bu boradagi bebaho xizmatlari to‘g‘risida juda qisqa bo‘lsa-da, mulohazalarimizni bildirishni shogirdlik burchimiz deb bildik.

Muhtaram ustozimiz qator alloma va shoirlarga, necha-necha saltanat sohiblariga murshidi komil bo‘lgan naqshbandiya tariqatining qutbi Xoja Ahrori Vali haqidagi ushbu asari bilan qutlug‘ va mo‘tabar ishga qo‘l urib, hazrat va murshidi valiyulloh Xoja Ahrori Vali haqida oqilona va haq gapni dalillar hamda tarixiy, badiiy manbalar asosida o‘rtaga tashlaganlarki, bu hol risolani o‘qigan har bir kishini bevosita moziy sari yetaklaydi. Negaki, Xoja Ahrori Vali shaxslari, ul zoti sharifning o‘z zamonlarida tutgan yuksak o‘rinlari, avlod va shogirdlari, qutlug‘ nomlarining tarix, adabiyotda tutgan mavqeyi, bahosi, bu bahoning haqqoniyligi, ulug‘ inson hayot yo‘li bitiklarining zarvaraqalari-yu ranj-u malomatlari haqida keng va atroflicha mushohada yuritish ulug‘ va qutlug‘ bir ish bo‘lish barobarida, har kim ham Xoja Ahrori Validek inson haqida fikr bildirmoqqa jazm eta oladigan ish ham emasligini ta‘kidlash lozim.

Darhaqiqat, bugun o‘zligimizni, o‘z qadriyatlarimizni va uzoq moziy qatlarida yashirin haqiqatlarni anglab yetmog‘imiz, jannatmakon ulug‘larimizning munosib avlodlari va davomchilari ekanligimizni har bir jabhada isbot eta bilishimiz ona-Vatan tuyg‘usini dil-dildan chuqur va teran tuygan har birimiz uchun ham farz, ham qarzdir.

“Kimki haqiqatni bila turib, noto‘g‘ri maslahat bersa, demak, xiyonat qilibdi (Hadis). Alhaq! Asrlar qa‘ridan yangragan bu hikmatga hamisha ham amal qilindi, deb bo‘lmaydi. Shuning natijasida mo‘ysafid tarixni, moziy o‘tmishni baholashda ham, unda o‘zining ko‘pqirrali faoliyati bilan iz qoldirgan zotlarni o‘rganish va targ‘ib qilishda ham shunchalik chalkashliklarga yo‘l qo‘yildiki, uning salbiy natijalari endilikda yaqqol bilinmoqda. Madaniyat, adabiyot, ilm va xalq tarixini yangicha nuqtayi nazardan yoritish sohasida qilinadigan ishlarimiz hali anchagina”, – deb boshlaydi muallif o‘z risolasini. Xoja Ahrori Valining shuhrati faqat Movarounnahrdaгина emas, balki Xuroson-u Hindistonda ham juda e‘tiborli edi. “Ka‘baya maqsud”, “Murshidi ofoq” kabi unvonlari bilan zikr etilgan hazrat Xoja Ahrori Vali naqshbandiya sulukatining davomchisi, o‘z zamonining pir-u murshidi darajasiga ega bo‘lgan komil inson ekanligi kitobda ko‘rsatilar ekan, olim o‘ziga xos yo‘sinda naqshbandiya tariqati haqida ham qisqagina ma‘lumot berib o‘tadi.

Xo‘sh, naqshbandiya tariqati nima? Xoja Bahovuddin deydilarki: “Anjumanda xilvat, zohir yuzidan xalq bilan va botin tarafidin haq subhanahu va taolo bila”. Ya‘nikim, naqshbandiya tariqatining asosi xilvatnishinlikda, xilvat va halovatni anjumanda, do‘stlar davrasidan topishda, zohirda odatdagi ishlarda xalq bilan birga bo‘lish, botinda hamisha haq-taolo zikri bilan yashashdir. Abduxoliq G‘ijduvoni kashf etgan sakkiz manzilga Xoja Bahovuddin shu uch manzilni, ya‘ni darajani qo‘shadilarki, bu uch daraja yuqoridagi zikrdan iborat.

Xoja Ahrori Valining ma‘rifati, voizligi, pokizaligi, naqshbandiya ta‘limotiga bo‘lgan e‘tiqodi xalq orasida uning hurmatini oshirgan bo‘lsa, halol mehnat, hokimiyat bilan xalq manfaatlari yo‘lida fidoyilik qilish, hukmdorlarni ilm-ma‘rifatga chaqirish, halollik va rostgo‘ylik kabi fazilatlar bilan ziynatlangan ulug‘ insonga shon-shuhrat keltirganligi botiniy bir bashoratning mevasi sifatida muallif tomonidan baholanadi.

Muallif Xoja Ahrori Vali obro‘-e‘tibori haqida gapirar ekan, u bilan zamonning peshqadamlari ham, saltanat sohiblari ham bamaslahat ish ko‘rganliklarini ta‘kidlaydi. Ayni vaqtda unga qarshi munosabatda bo‘lgan kishilar haqida ham muhim ma‘lumotlar beradi va shu orqali ulug‘ inson shaxsi, uning jamiyatda tutgan o‘rniga xolisona, adolat mezolari bilan baho berishga intiladi. Shu ma‘noda risolada Ali Safiyning “Rashahot ayn ul-hayot” kitobidan qiziq bir dalil keltiriladi. Bu Xoja Mavlononing hazrati Xoja Ahrori Vali bilan xusumati qissasidir. Qissada Mavlononing hazrati Xoja Ahrori Vali bilan izzat talashib qilgan g‘iyatlari va qiliqlari o‘z ifodasini topgan bo‘lib, oxir-oqibat Xoja Mavlono hazrati Xoja Ahrori Valining qarq‘ishiga uchraganligi tasvir etilgan. Xoja Mavlono umrining so‘ngida o‘zining oldiga kelgan Muhammad Muammoiyga qarab shunday deydi: “Hurmatli Mavlono Muhammad! Agar muhtaram Xoja Ubaydulloh (Xoja Ahror)ning ziyoratiga borsangiz, bizning gunohlarimizni aytib, uzrimizni ham yetkaysangiz: nima qilgan bo‘lsak, nafs-

izzattalashlik va obro‘ orttirish uchun qilgan edik. Hammasidan voz kechdik. Karam qilsinlar-da, bizning gunohlarimizni bag‘ishlasinlar”, – deb, olamdan ko‘z yumadi. Xuddi shuningdek, Amir Darvish Muhammad Tarxonning Xoja Mavlono bilan yashirin kelishuvidan Amir Abdulali xabar topar ekan, shunday bir ulug‘ gapni aytadi... “Bu aziz biz va sizning e‘tiboringiz tufayli mo‘tabar bo‘lganlar emas, balki haqning, ya‘ni Alloh taoloning nazari hamda e‘tibori natijasida mo‘tabar bo‘lgan zotdir. Bunday kelishuvdan ko‘ra, boshqa makruhlik menga yaqinlashadigan bo‘lsa, unga roziman”.

Muallif Ali Arron, Xoja Muhammad Jarrohning o‘g‘li Mavlono Ma‘ruf kabi donishmandlar hikoyatlarida ham Xoja Ahrori Vali shaxsiga nisbatan chuqur ehtirom va e‘tiqod bilan yondashish bosh o‘rinda turganligiga e‘tiborni qaratadi. Ayni zamonda unga shak keltirish katta gunoh ekanligi orif-u odillik bilan tan olinadi.

Shu bilan bir qatorda, Xoja Ahrori Valining moliyaviy ishlari bilan shug‘ullanuvchi mavlono Shayx to‘plagan va noma‘lum shaxs tomonidan tuzilgan “Manoqibi Xoja Ahror” asarida berilgan ma‘lumotlarda ham buyuk alloma shaxsi ulug‘langanligi, shu bilan bir qatorda, uning shon-u shuhrati, obro‘-e‘tibori, mol-u dunyosiga yomon nazar bilan qarovchi kimsalarning qilmishlari haqida ham aniq ma‘lumotlar keltirilganligi ta‘kidlanadi. Xoja Ahrori Vali haqidagi muhim ma‘lumotlarni qiyosan ko‘zdan kechirgan munaqqid, ul zoti sharif haqidagi maqolot va manoqibotlardagi ma‘lumotlarga ehtiyotlik bilan yondashish zarurligini, ularni o‘rganishda xolis bo‘lishlikni qayta-qayta ta‘kidlab o‘tar ekan, Xoja Ahror shaxsiga, ijtimoiy faoliyatiga qarshi kurash ham mavjud bo‘lganligini inkor etmaydi hamda Xoja Ahrori Vali hayoti va faoliyatini tadqiq etishda professor V.V.Bartold kabi biryoqlamalikka yo‘l qo‘yish ham katta xatolik ekanligini asosli ravishda alohida ta‘kidlaydi.

Akademik Botirxon Valixo‘jayev o‘z risolasida Xoja Ahrori Vali tarjimai holi haqida xabar beruvchi Muhammad Qozining “Silsilat ul-orifin”, Ali Safiy ibn Husayn Voiz Koshifiyning “Rashahot ayn ul-hayot”, Xoja Ahrori Valining kuyovi amir Abdulavval tomonidan tuzilgan “Masmuot”, XVII asr oxiri XVIII asr boshlarida yaratilgan “Tarixi kasira”, tuzuvchisi noma‘lum bo‘lgan “Manoqibi Xoja Ahror” kabi asarlar, shuningdek, zamondosh olimlarning ko‘plab ilmiy maqolalari, boshqa muhim manbalarni qiyosan o‘rganib, ulardan eng to‘g‘ri deb topilganlariga tayanib, uning ajdodlari “uch-to‘rt vosita bilan bag‘dodlik shofeiya ulamosining ulug‘laridan bo‘lgan Xoja Muhammad Nomiya borib taqalishi” haqidagi muhim ma‘lumotlarni beradi. Ushbu tarixiy manbalar asosida Xoja Ahrori Valining ota tomonidan ham, ona tomonidan ham katta mavqega ega donishmand kishilar bo‘lganliklari ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, Shayx Xovandi Tohur hazratlari ham ona tomonidan Xoja Ahrori Vali avlodlariga tutash ekanligi isboti ham risolaning muhim bir ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi. Shu o‘rinda Xoja Ahrori Vali faoliyatining muhim bir qirrasini namoyon bo‘ladi: ya‘ni, Shayx Xovandi Tohurning otasi Umar Bog‘istoniy Bahovuddin Naqshband tomonidan alohida ehtiromga sazovor bo‘lgan shaxs. Bu esa do‘stlik, maslak uyg‘unligining mevasi ekanligidan dalolatdir. Va bu tuyg‘u Xoja Ahrori Vali timsolida yolqin bo‘lib, unga quvvat baxsh etgan. Darvoqe, Xoja Ahrori Vali 806-hijriy yilning ramazon, ya‘ni 1404-melodiy yilning mart oyida tasavvuf sohasida faoliyat ko‘rsatib, yetuk murshidlarni tarbiyalagan xonadonda tavallud topadi. U kichikligidayoq bobosi Shahobiddin tomonidan “bu bolam olamgir bo‘lgay, shariat va tariqatni rivojlantirgay”, deb bashorat qilingan edi. Illoh, bu bashorat tez orada o‘z mevasini beradi. Xoja Ahrorning yoshlik paytida Iso alayhissalomni tushida ko‘rishi va uning o‘zi tomonidan topilgan bashorati unda VALIYLIK alomatlarini kamol toptirdi. Bu hol Mavlono Nuriddin Abdurahmon Jomiy tomonidan “Xoja va uning suhbatdoshlari uzuk va unga qadalgan ko‘zga o‘xshaydilar, go‘yo maloikalar yig‘inida falak xizmatlariga bel bog‘lab turgandek. Agar nafsga berilish tufayli ko‘ngli o‘lik mingta kishi bu manzil yaqinidan o‘tsa, ularning ko‘ngillari tiriladi.

Men ul hazratning xizmatida bo‘lgan baxtli damlarni har vaqt eslayman, chunki men ul kishi atrofida parvonadek aylanib, har kuni ularning sifatlaridan qatra-qatra bahramand bo‘lardim”, deb ul zoti sharifning valiylklarini tan olishi va shu sabab Xoja Ahrori Valiga murid tushganligini muallif Botirxon Valixo‘jaev fors-tojik adabiyotining ulkan vakili Abdurahmon Jomiyning she‘riy asaridan olingan parcha asosida ko‘rsatib beradi. Binobarin, nafs, mol-mulk, boylik orqasidan quvib, ma‘naviy qashshoqlangan kishilarning ko‘ngillarini tiriltirish, oliyanob niyatlar manziliga yetaklash, yuksak

insoniy tuyg'ularni ulug'lash yo'lida Xoja Ahrori Valining umr bo'yi ko'rsatgan elparvarlik faoliyati, uning bu yo'lida orttirgan obro'-e'tiboriga xolisona yondashish muallif diqqat markazida turadi.

Xoja Ahrori Vali tog'asi Xoja Ibrohim taklifi bilan Samarqandga tahsil olish uchun keldi. Ammo u o'z e'tiqodi, amolati oqibatida og'ir bemor bo'lib yotgan Sa'diddin Koshg'ariyga mehribonlik va fidoyilik ko'rsatib, oqibatda o'zining sog'lig'i yomonlashib qoladi. Natijada Xoja Ahrori Vali Toshkentdan Samarqandga o'zi istab kelgan madrasa ta'limidan voz kechib, mustaqil tarzda qattiq mutolaaga beriladi. Qur'oni Karim, hadis ilmini chuqur o'rganish barobarida, islom qonunshunosligi, fiqh, falsafa, she'riyat va nasr namunalarini o'zbek, fors-tojik, ozarbayjon va arab tillarida mustahkam o'zlashtiradi. O'z zamonasining yetuk allomalari hisoblangan Said Qosim Anvor, Sa'diddin Koshg'ariy, Shayx Attor Samarqandiylar bilan kundalik suhbat va musohabalarda o'z bilimi, xususan, tasavvuf tariqatlari borasidagi qarashlarini yanada chuqurlashtirib boradi. Ya'qub Charxiy, Bahovaddin Umar, Shayx Zayniddin Xavofiylarni o'ziga ustoz deb bilganligi, Ya'qub Charxiy siymosida o'zi izlagan ma'naviy piri topganligi hamda ulardan diniy, tasavvufiy, ma'naviy-axloqiy ta'lim va tarbiya olganligiga muallif alohida urg'u beradi, Xoja Ahrori Vali kamolotiga doir muhim ma'lumotlarni tahlil qiladi.

Mirzo Sulton Abu Sa'id Samarqand hukmdorligini 1452-yilda egallagandan keyin Xoja Ahrori Valining o'ziga ma'naviy pir bo'lishini istaydi va uni Toshkentdan Samarqandga ko'chirtirib keladi. Munaqqid shu tariqa Samarqand Xoja Ahrori Vali uchun muqim manzil bo'lib qolganligini o'ta ishonarli ma'lumotlarga tayanib asoslab beradi.

Asar davomida Xoja Ahrori Vali ijtimoiy hayotning turli jabhalarida faol ishtirokidan tashqari, badiiy ijod bilan ham mashg'ul bo'lganligi, jumladan, "Fiqrot ul-orifin", "Volidiya", "Havraiya" kabi pandnomalar u tomonidan yaratilgan yetuk asarlar sifatida ko'rsatiladi. Risolada Xoja Ahrori Valining aytganlari, hikmatlari, shuhratli muxlislari va avlodlari haqida ham o'ta muhim ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular bugungi avlod uchun ma'naviy barkamollik va yuksaklik manbayi bo'lib xizmat qiladi.

Xoja Ahrori Vali hazratlari hijriy 895-yilning rabe' ul-avval oyining yigirma to'qqizinchi kuni, ya'ni 1490-melodiy yilning 21-fevralida shanba kuni hijriy hisob bo'yicha 89 yoshida olamdan o'tganlar. Bu haqda o'zlari "agar yana besh oy yashash nasib qilsa, 90 yoshga kirurmiz", degan ekan.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, akademik Botirxon Valixo'jayevning "Xoja Ahrori Vali" nomli risolasi qadimiy va hamisha navqiron, yer yuzining sayqali bo'lmish Samarqandning unutilgan yoki kam yoritilgan tarixini, o'rganilishi zurrur bo'lgan buyuk siymolarimizdan biri Xoja Ahrori Valining hayoti va ijtimoiy faoliyati, ijodiy merosi haqida to'liq ma'lumot beribgina qolmasdan, XV-XVI asr tarixiy-adabiy muhitini o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'lgan qimmatli hamda mustaqillik davri adabiyotshunosligining muhim va salmoqli yutug'i sifatida alohida e'tirofga loyiqdir.

Иқтибослар/Сноски/References

1. I.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: O'zbekiston, 2008.
2. Valixo'jayev B. Xoja Ahror tarixi. Tarixiy-ommabop badihalar. – Toshkent: Yozuvchi, 1994.
3. Valixo'jayev B. Xoja Ahrori Vali. Hujjatli esse. – Samarqand: Zarafshon, 1993.
4. Xurram Baraka. Tasavvuf va Xoja Ahrori Vali. – Samarqand: Sug'diyona, 1997.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000